
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.923

Болотова А. А.

Новосибирский государственный университет экономики и управления

Климова Э. Н.

Новосибирский государственный университет экономики и управления

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Предметом исследования являются взаимоотношения Китайской Народной Республики и Российской Федерации в разрезе экономико-политических связей, развивающиеся под влиянием введенного мировым сообществом эмбарго. Цель исследования - выявить возможные направления развития внешне-экономической деятельности между странами, определить перспективы их развития в условиях экономических санкций. Для достижения поставленной цели автором были исследованы статьи авторитетных зарубежных изданий, проведена сравнительная характеристика данных и мнений, сформулированы основные выводы. В статье рассматриваются перспективные направления развития российско-китайских отношений и возможные способы сотрудничества. Представлены факторы, обуславливающие эффективность и выгоду партнерства двух стран в условиях антироссийских санкций со стороны западно-европейских стран.

Ключевые слова: *Российско-китайское партнерство, международное сотрудничество, международные организации, трансконтинентальные союзы, взаимовыгодное партнерство, зоны свободной торговли, культурный аспект, экономические санкции*

Как известно всем, в 2014 году в связи с событиями на Украине, и главным образом присоединение Крыма к Российской Федерации, мировое сообщество в лице США, стран Евросоюза утвердило антироссийские санкции на продажу ряда товаров, а также против некоторых организаций и граждан РФ. Данный кризис сказался не только на России и западно-европейских странах, но и на мировой экономике в целом.

Для того чтобы экономика страны не пришла в упадок, правительству РФ и представителям бизнес-структур необходимо было развивать отношения с другими странами, открывать для себя новые рынки сбыта, вступать в новые партнерства, заручаться поддержкой других стран. В связи с этим основными партнерами стали такие страны, как Бразилия, Индия, Китай. В последние годы

объемы экспортно-импортных операций между нашей страной и вышеуказанными странами увеличился в разы.

Самой развитой страной с экономической и политической точки зрения, среди выделенных, является Китай. Это страна-сверхдержава, ВВП которой не имел отрицательных показателей, начиная с 50-х гг. прошлого столетия. С Китаем Россия давно и плотно сотрудничает по многим вопросам еще и потому что Китай является нашим соседом и нам выгодно развивать не только экономические, но политические отношения. В рейтинге основных торговых партнеров Китай занимает первое место для российского рынка, а Россия вошла в двадцатку (заняла 16 позицию, опередив Канаду, Индонезию, Францию и Италию).

Основные направления взаимодействия РФ и Китая:

- БРИКС;
- объединение нового «Шелкового пути»;
- треугольник Москва – Дели – Пекин;
- Шанхайская организация сотрудничества;
- сотрудничество стран в рамках межправительственных организаций ВТО, АСЕАН+3 и т.д;
- сотрудничество в рамках АТР;
- сотрудничество в рамках АТЭС;
- трансграничные свободные зоны такие, как Зона Хэйхэ, Зона Суйфэньхэ, Зона Манчжурия, Зона Хуньчунь [4, с. 171];
- программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики на 2009 – 2018 г. (сбыт лесопродукции) [1, с. 114];
- совместные масштабные проекты в области энергетики (сооружение 2-й очереди Таньваньской АЭС, поставки ядерного топлива для реакторов первой очереди ТАЭС и Китайского экспериментального реактора на быстрых нейтронах – CEFR, сооружение АЭС с реакторами на быстрых нейтронах и плавучих АЭС, поставки обогащенной урановой продукции и изотопных материалов) [1, с. 113];
- строительство китайского участка трансграничного газопровода из России в Китай [1, с. 110];
- сотрудничество в Совете Безопасности ООН;

- создание российско-китайский технопарков (в Цзюйхуа, Чанчуне, Шэньяне, технопарк «Дружба» в Москве);
- сотрудничество в области образование (студенческий обмен и специальные программы по обучению иностранных граждан в РФ);
- сотрудничество по вопросам медицины, гуманитарной помощи и туризма.

В связи с сокращением покупательской способности и падением уровня платежеспособности населения стран, а также общей геополитической напряженностью, ухудшением условий ведения внешнеэкономической деятельности, падением мировых цен на энергоресурсы и сырье, нисходящим характером внешней торговли Китая, в 2015 году согласно данным ГТУ КНР товарооборот России и Китая снизился на 28,6% [1, с. 107]. Однако по некоторым товарным группам объем торговых операций между странами увеличилась. Структура российского экспорта в Китай с положительным приростом по итогам 2015 г. представлена в таблице 1.

По остальным товарным группам отмечена негативная динамика, причем где-то она достигает таких показателей как - 60,3% - «Зерновые», - 59,5% - «Прочие готовые текстильные изделия», - 52% - «Автомобили, тракторы и др. транспортные средства» и т.д.

Несмотря на негативные факторы воздействия на экономики стран и отрицательные показатели товарообмена, на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что российско-китайское сотрудничество имеет достаточно успешное развитие и достаточно богаты перспективы в будущем.

Китай является для России один из ключевых и наиболее выгодных партнеров. В связи с этим, были приняты меры по развитию международной торговли. Примером может служить начало сотрудничества на базе электронной площадки Alibaba.ru, на которой предоставляется больше возможностей именно для мелких и средних предприятий, а покупатели получают низкие цены, безопасные покупки, общение и консультирование напрямую с продавцом, повсеместная доставка, удобные и разнообразные способы оплаты.

Еще одним важнейшим направлением взаимодействия Китая и России в разрезе международной торговли является торговля высокотехнологичными товарами. По данным минэкономразвития «дополнительным фактором, способным оказать воздействие на увеличение импорта высокотехнологично китайской продукции, являются действующий в отношении нашей страны санкционный режим со стороны ряда западных государств» [1, с. 112]. Кроме того, новая администрация США в последнее время открыто заявляет о том, что Вашингтоном будет проводится более жесткая политика в отношении Китая. В силу влияния подобных факторов, прогнозируется увеличение поставок в Россию китайского оборудования, в том числе установок для глубоководного бу-

рения и бурения на континентальном шельфе, общего судового оборудования и транспортного оборудования. В экспорте российских товаров в Китай основными будут машинно-технические изделия и оборудование, в том числе энергетическое оборудование, электрические машины и оборудование, летательные аппараты, оптические приборы и медицинское оборудование. Помимо этого в структуре экспорта будут преобладать энергетические ресурсы и топливо, а также лесоматериалы.

Таблица 1. Структура российского экспорта в Китай с положительным приростом по итогам 2015 года

Товарная группа	Прирост, %
Изделия из черных металлов	379
Цветные металлы из которых:	83,3
- меди	271,9
- никеля	77,8
Машино-техническая продукция	44,5
Молоко, молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный, пищевые продукты животного происхождения»	69,4
Съедобные плоды и орехи	84,2
Хлебные злаки	162,3
Продукция мукомольно-крупяной промышленности	44,1
Масличные семена и плоды, прочие семена и плоды, зерно, лекарственные растения	387,8
Масложировая продукция	775,9

Структура китайского экспорта в Россию с положительным приростом по итогам 2015 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2. Структура китайского экспорта в Россию с положительным приростом по итогам 2015 года

Товарная группа	Прирост, %
Овощи, горох, фасоль и др.	4,2
Фрукты	5,7

По мнению автора, в качестве еще одного перспективного направления взаимодействия Китая и России можно считать культурную сферу. Как всем известно, российская нация объединяет в себе много разных национальностей. Культура России, по мнению ученых, сформировалась путем выделения из западной и восточной культур определенных особенностей и объединения их в

совершенно новое течение – русскую культуру. Поэтому считаем необходимым и особенно важным развитие и закрепление отношений с КНР именно в сфере культурного обмена и интеграции в культурное пространство двух дружественных стран.

Помимо прямых возможностей взаимодействия России и Китая, существуют и косвенные возможности. К таковым можно отнести совершенствование технических и технологических факторов, расширение спектра оказываемых услуг, способность справляться с большими территориальными масштабами и погодными условиями при сохранении качества и времени доставки и т.д. Например, создание сверхскоростных путей доставки товаров и сырья, оперативное перемещение их из одной точки мира в другую, страхование грузов и торговых операций, наличие развитой банковской сети, применение безналичного расчета и возможность перевода денежных средств на расчетный счет партнера и т.д. Таков смысл китайской концепции: организация современного торгового партнерства согласно специфике глобального мира [6].

Одним из лучших примеров международного сотрудничества России и Китая по мнению автора является формирование нового Шелкового пути, который также носит название «Один пояс — Один путь». Он уже вполне доказал свою эффективность: связав воедино Азию и Европу сухопутным и морским путем обмен товарами и услугами в рамках подобного союза упрощается в разы, что позволяет более оперативно и максимально точно доставлять их посредством построения оптимальных маршрутов и снижения величины государственных пошлин и налогов.

Содиректор исследовательского центра BRICLab Маркос Тройхо высказывает мнение о том, что в ближайшее время сформируется новое неформальное объединение стран по признаку мирового лидерства – Cigus – Китай, Индия, Россия и США. Китай, как он полагает, будет занимать место лидера в качестве самой крупной экономики в мире, руководящего звена процесса экономической глобализации и в сфере торговли и производства инноваций. В отношении России строится достаточно неутешительный прогноз в силу высокого уровня влияния на экономику страны в первую очередь внешних факторов. Однако (цитата) «необходимо признать, что ее военно-стратегические активы, обилие природных ресурсов и стремление играть важную роль в ближнем зарубежье и даже в других частях мира гарантируют ей место в элите нового мирового порядка» [5]. Данный фактор подтверждает необходимость выстраивания экономически целесообразного, продуктивного и оптимального сотрудничества, нацеленного на перспективное и успешное будущее обеих стран.

По нашему мнению, несмотря на важность и укрепление российско-китайских отношений, государственным органам, президенту, Министерству экономического развития РФ важно обезопасить страну и отечественных производителей от экспансии китайских товаров российского рынка [3, с. 44]. Нельзя допускать полной либерализации торговых взаимоотношений Китая и РФ. В данном ключе считаем необходимым реализацию следующих мер:

- внедрение своих производства на территорию Китая (возможно в качестве совместных предприятий);
- увеличение предложения своих товаров и услуг на китайском рынке;
- развитие взаимоотношений китайских партнеров с малым бизнесом и недопущение скупки компаний иностранными производителями;
- предупреждение и предотвращение оттока капитала из страны;
- недопущение использования дешевой китайской рабочей силы на территории нашей страны (сформировать обязательное условие, при котором каждый китайский предприниматель, решивший основать свой бизнес в нашей стране, должен будет принимать на работу именно российских граждан, что позволит решить проблему безработицы);
- привлечение иностранных инвестиций со стороны Китая в совместные российско-китайские проекты и частные российские разработки в сфере инноваций и высоких технологий, в частности робототехники, социальных программ и т.д.

Брахма Челлани, профессор в области стратегических исследований в независимом частном Центре политических исследований в Дели, высказывает следующую точку зрения по поводу влияния Китая на мировую экономику: «стремление Китая насадить в Азии свои порядки ни для кого не секрет. Все крупные проекты, от инициативы "Один пояс — один путь" до учреждения в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, медленно, но верно приближают Китай к его стратегической цели — построению китаецентричной Азии» [7]. Каких-либо конкретных и точных мнений по поводу геополитической деятельности Китая пока не выдвинуто. Поэтому важно следить за действиями КНР, стараться предугадывать его стратегические планы и обезопасить свою экономику.

Китай – страна восходящего Солнца. Он проповедует политику сотрудничества и партнёрства, налаживания мирных взаимовыгодных связей между странами (в том числе за счет создания трансконтинентальных союзов) и предупреждения возникновения военных конфликтов. Си Цзиньпин, председатель КНР, представил ряд масштабных внешнеэкономических и институ-

тов, тем самым показав, что запущенный Китаем процесс экономического развития нацелен на достижение процветания и безопасности как в регионе, так и в мире в целом [7].

ЛИТЕРАТУРА

1. Груздев А. В. Годовой обзор состояния экономики основных направлений внешне-экономической деятельности Китайской Народной Республики в 2015 году [Электронный ресурс] // А. В. Груздев / Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной Республике. – 2016. – 164 с.

2. Климова Э. Н. Специфика корпоративного брендинга в зависимости от типа рынка // Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и реализации социально-экономической политики устойчивого развития. Материалы V Всероссийской научно-практической конференции ИСЭИ ДНЦ РАН / под ред. Дохоляна С.В., 2014. – С. 127 – 133.

3. Климова Э.Н. Климова Э.Н. Глобализация: основные тренды и коммуникационные инструменты // Международный научно-исследовательский журнал, 2015. – № 1-2 (32). – С. 44 – 46.

4. Костюнина Г. М., Баранов В. И. Трансграничные свободные экономические зоны в зарубежных странах (на примере Китая) [Электронный ресурс] // Г. М. Костюнина, В. И. Баранов / Изд. Вестник МГИМО Университета. – 2011. – №2. – С. 169 – 178.

5. Тройхо М. [Trojho M.]. Cirus — квартет лидеров нового мирового порядка [Электронный ресурс] // Folha, 2017. – Режим доступа: <http://inosmi.ru/politic/20161216/238403760.html>.

6. Трофимчук Г. От бумаги, компаса и фарфора до глобальной экономической стратегии КНР [Электронный ресурс] // People's Daily Online, 2017. – Режим доступа: <http://inosmi.ru/politic/20170302/238808752.html>.

7. Ферчен М. [Ferchen M.]. Китай, экономическое развитие и международная безопасность: заполнение пробелов [Электронный ресурс] // Московский центр Карнеги, 2017. – Режим доступа: <http://inosmi.ru/economic/20170207/238678421.html>.

Bolotova A. A.¹, Klimova E. N.²

^{1,2}*Novosibirsk state University of Economics and management*

The development of Russian-Chinese relations in the context of economic sanctions

Subject of research are the relationship people's Republic of China and the Russian Federation in the context of economic and political relations developing under the influence of the international community imposed embargo. The purpose of the study is to identify possible directions of development of foreign economic activity between countries, to define prospects of their development in conditions of economic sanctions. To achieve this goal the author studies the articles of reputable foreign publications, the comparative analysis of the data and the main conclusions. The article deals with perspective directions of development of Russian-Chinese relations and possible ways of cooperation. Presents factors that contribute to the efficiency and benefit of the partnership between the two countries in terms of anti-Russian sanctions by the West European countries.

Key words: *The Russian-Chinese partnership, international cooperation, international organizations, multinational alliances, mutually beneficial partnership, a free trade zone, cultural, economic sanctions.*

Ссылка для цитирования:

Болотова А. А., Климова Э. Н. Развитие российско-китайских отношений в разрезе экономических санкций // Наукосфера. 2017. №4. URL: <http://nmsjour.ru/doc/ns-2017-№4-Bolotova.pdf>